

	CONSENTIMIENTO INFORMADO	Código: FO-IG-005
		Versión: 01
		Fecha: Abril 22/2015

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL “ALEXANDER VON HUMBOLDT”
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
CONSENTIMIENTO INFORMADO

REPRESENTACIÓN FEMENINA A TRAVÉS DE INFLUENCERS VIRTUALES HIPERREALISTAS EN EL CONTEXTO DEL MARKETING DIGITAL

Fecha: 15 de enero de 2025

La presente investigación será desarrollada por el Grupo de Investigación para la Competitividad Empresarial del Programa de Marketing Digital & Comunicación Estratégica de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, Colombia sede Armenia. **EL INVESTIGADOR PRINCIPAL RESPONSABLE** del estudio es **Mauricio Duque Cardona**.

La importancia del estudio radica en el hecho de que tiene relevancia académica, ética y social, al contribuir a una línea de análisis aún poco estudiada y generar reflexión en los futuros y actuales profesionales del marketing sobre el impacto simbólico de sus decisiones. Además, se alinea con el ODS 5, que promueve una representación equitativa de género y la eliminación de formas de discriminación simbólica en todos los espacios, incluidos los digitales.. Esta investigación tiene como

OBJETIVO: Explorar la percepción de actores del marketing digital sobre la representación femenina en influencers virtuales hiperrealistas, con énfasis en sus implicaciones éticas y simbólicas dentro del contexto del marketing digital.

Para la realización del proyecto investigativo se requiere una muestra de la población colombiana. Se conformarán tres grupos focales: uno con estudiantes de pregrado en marketing digital; otro con estudiantes de posgrado en programas de marketing, comunicación o publicidad; y un tercer grupo con profesionales del área, incluyendo personas que trabajan en agencias, gestión de marca, *influencers* digitales o responsables de estrategias de comunicación. Cada grupo estará integrado por aproximadamente seis participantes, procurando un equilibrio de género que permita contrastes por categoría formativa y por identidad de género. Se ha propuesto realizar el estudio en Armenia con proyección a Pereira teniendo en cuenta las facilidades para acceder a ellos como sujetos voluntarios de investigación y porque existe interés institucional en promover espacios académicos y de reflexión crítica sobre los impactos éticos y simbólicos del marketing digital, de acuerdo con los resultados obtenidos. En este sentido, el estudio garantiza mínimamente a todo participante **EL BENEFICIO** de conocer los hallazgos más relevantes sobre la percepción social de la representación femenina en influencers virtuales hiperrealistas, así como herramientas para un análisis ético y estratégico dentro de su campo profesional.

INGRESO AL ESTUDIO:

1. Residencia en Colombia, preferiblemente en las ciudades de Armenia o Pereira.
2. Mayoría de edad (18 años en adelante).
3. Pertenencia a uno de los siguientes perfiles:
 - Estudiantes de pregrado activos en programas relacionados con marketing digital.

	CONSENTIMIENTO INFORMADO	Código: FO-IG-005
		Versión: 01
		Fecha: Abril 22/2015

- Estudiantes de posgrado activos en programas de marketing, comunicación o publicidad.
 - Profesionales en ejercicio en áreas como marketing digital, branding, comunicación estratégica, gestión de redes sociales, o agencias de publicidad.
4. Interés y experiencia mínima en entornos digitales, ya sea como usuario activo o como parte de su formación/trabajo.
 5. Disponibilidad y compromiso para participar en una sesión grupal de aproximadamente 2 horas.
 6. Aceptación voluntaria de participación, mediante firma de consentimiento informado.

LOS PROCEDIMIENTOS consisten en:

1.- La realización de una entrevista inicial cuyos objetivos son:

- Confirmar que la persona cumple con los criterios de inclusión establecidos.
- Explicar el propósito del estudio, resolver dudas y obtener el consentimiento informado.
- Verificar el perfil del participante para asignarlo adecuadamente al grupo focal correspondiente (pregrado, posgrado o profesional).

2.-La aplicación del instrumento

Se llevará a cabo mediante una única sesión de grupo focal por segmento, con una duración estimada de 2 horas.

- Se conformarán tres grupos focales (uno por perfil), con seis participantes cada uno.
- Durante cada sesión, se utilizará una guía semiestructurada de preguntas que incluirá estímulos visuales (imágenes o videos de *influencers* virtuales) para fomentar la discusión.
- Las sesiones serán grabadas en audio (previo consentimiento) y posteriormente transcritas para su análisis.
- El lugar de encuentro será una sala adecuada para la conversación grupal en las ciudades de Armenia y/o Pereira.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN:

Todos los datos obtenidos quedarán consignados en una ficha la cual será guardada y custodiada por los investigadores en la coordinación de investigaciones del Programa marketing digital & comunicación estratégica.

Por parte del investigador se garantiza la confidencialidad. La información contenida en las fichas hará parte de la reserva de la investigación realizada.

Si dentro de los hallazgos de los parámetros evaluados, se encuentran datos que están por fuera de los parámetros de referencia y esto implica un riesgo inminente para la integridad de la persona sujeto de estudio, el investigador está en la obligación de informar de manera personal a la persona implicada y orientarla en la búsqueda de atención necesaria

Los resultados de la investigación serán analizados y publicados de manera global y manteniendo siempre la confidencialidad de los participantes.

	CONSENTIMIENTO INFORMADO	Código: FO-IG-005
		Versión: 01
		Fecha: Abril 22/2015

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA:

Como sujeto de investigación mi participación es completamente voluntaria. Si durante el transcurso del estudio considero retirarme del estudio, lo puedo hacer. Si me niego a participar o a permanecer en el estudio, mis decisiones no tendrán repercusiones académicas ni institucionales.

Comprendo que mi permanencia en el estudio resulta de gran importancia, dado el diseño del mismo que comprende tres años de duración.

Declaro además que:

He recibido explicación clara y suficiente de la naturaleza y propósitos del proyecto de investigación y la razón específica por la que seré sometido(a) a este. Si tengo preguntas adicionales las puedo hacer en cualquier momento a (nombre del responsable, del interlocutor) _____ al teléfono _____

Conozco los principales riesgos por muy mínimos que sean.

Yo _____ Identificado con CC _____

De _____, autorizo mi participación en el proyecto de investigación: “ _____ ”

Firma: _____